

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12784755

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

INSPEÇÃO ESTRUTURAL EM RESERVATÓRIO APOIADO – ESTUDO DE CASO NA CIDADE DE CASCAVÉL - CE

Dyaloisio Fonteles^{1*}, Douglas Sampaio², Weylon Craveiro³

*Autor de contato: contato@ktekengenharia.com

¹ KTEK soluções em engenharia, Fortaleza, Brasil

² PEC, Universidade Federal do Ceará,

Fortaleza, Brasil ³ Centro Universitário

Unifanor, Fortaleza, Brasil

RESUMO

A análise histórica recente reforça a importância da pesquisa e construção de estruturas em concreto, ressaltando a necessidade contínua de aprimoramentos técnicos na construção civil. As manifestações patológicas, que podem causar danos diversos, desde estéticos até riscos estruturais e à segurança, são um reflexo da falta de atenção à qualidade dos materiais, técnicas construtivas e falta de manutenções preventivas. A pesquisa na área de patologia é fundamental para o aprimoramento no conhecimento dos modos de ocorrência das anomalias, exigindo ensaios específicos para um diagnóstico preciso. O presente trabalho tem por finalidade expor as manifestações patológicas que acometem um reservatório apoiado em Cascavél- CE, mostrando as causas geradoras das anomalias no sistema estrutural, com diagnóstico apoiado na análise visual, ensaios de esclerometria, ensaio de profundidade de carbonatação e ensaio de potência de corrosão. Os resultados revelaram diversas manifestações patológicas, como trincas, corrosão de armaduras e fissuras, com grau de risco elevado. Conclui-se que a implementação de medidas corretivas adequadas, seguida por um plano de manutenção, é essencial para garantir a durabilidade e segurança das estruturas construídas.

Palavras-chave: Inspeção estrutural; Manifestações patológicas; Reservatório apoiado;

ABSTRACT

Recent historical analysis reinforces the importance of research and construction of concrete structures, highlighting the continuous need for technical improvements in civil construction. Pathological manifestations, which can cause a variety of damages, from aesthetic to structural and safety risks, are a reflection of the lack of attention to the quality of materials, construction techniques and lack of preventive maintenance. Research in the field of pathology is fundamental for improving knowledge of the ways in which anomalies occur, requiring specific tests for an accurate diagnosis. The purpose of this paper is to present the technical report of a structural inspection carried out on a supported reservoir in Cascavél, CE, showing the causes of anomalies in the structural system, with diagnosis based on visual analysis, sclerometry tests, carbonation depth tests and corrosion power tests. The results revealed various pathological manifestations, such as cracks, corrosion of reinforcement and fissures, with a high degree of risk. The conclusion is that the implementation of appropriate corrective measures, followed by a maintenance plan, is essential to guarantee the durability and safety of the structures built.

Keywords: Structural inspection; Pathological manifestations; Supported reservoir.

1. INTRODUÇÃO

A análise histórica recente evidencia a contínua relevância da pesquisa, projeto, dosagem e construção de estruturas em concreto, um material versátil, em busca de seu melhor aproveitamento e desempenho, como destacado por Helene e Andrade (2010). Neste contexto, aprimoramentos técnicos na construção civil têm sido cruciais na última década, proporcionando conhecimentos inovadores e profissionais mais capacitados. Não apenas na fase de concepção e execução, mas também no enfrentamento das anomalias construtivas, como observado nas manifestações patológicas (Helene & Andrade, 2010).

Conforme ressaltado por Capello *et al.* (2010), as origens das anomalias são multifacetadas, podendo derivar de diversas etapas construtivas ou de uma combinação de fatores, não se limitando a uma única falha isolada. Essas manifestações patológicas, por sua vez, podem acarretar danos variados, desde questões estéticas e funcionais até riscos estruturais e à segurança de utilizadores. Tais danos abrangem desde desconforto e prejuízos financeiros até potenciais riscos de vida (Capello *et al.*, 2010).

Embora as edificações tenham uma vida útil mínima estipulada em 50 anos pela NBR 15575 (ABNT, 2021), a negligência no uso de materiais de qualidade, falhas nas técnicas construtivas e omissões nas especificações de projeto, bem como a falta de cultura de manutenção, são determinantes para o surgimento das anomalias, conforme mencionado por Antunes (2010). Esses fatores podem comprometer a durabilidade e a qualidade das construções, reforçando a importância da pesquisa na área de patologia para o aprimoramento da construção civil.

Diante da complexidade do diagnóstico, que envolve diversos fatores, desde as características locais até eventuais falhas de execução, as pesquisas sobre as manifestações patológicas e suas correções são cruciais. São ferramentas indispensáveis para garantir a segurança, conforto e longevidade das edificações, contribuindo significativamente para a qualidade dos processos construtivos e a melhoria da habitabilidade das construções (Antunes, 2010).

2. REFERENCIAL TEÓRICO

No advento do uso do concreto armado na engenharia civil, prevalecia a convicção de sua invulnerabilidade às adversidades climáticas e demandas ao longo do tempo. Contudo, o surgimento de anomalias indicou falhas inerentes ao processo construtivo, às vezes resultando em colapsos parciais ou totais das estruturas. Geralmente, negligencia-se atividades preventivas, corretivas, reformas e outras ações que potencialmente melhorariam o desempenho dos sistemas e elementos construtivos.

Segundo Casimir (1994), as manifestações patológicas podem ser atribuídas a uma miríade de fatores, dada a complexidade dos sistemas envolvidos, exceto em casos de catástrofes naturais imprevistas, que submetem as estruturas a solicitações não consideradas no projeto. A durabilidade das estruturas é comprometida por falhas nas etapas de concepção, execução e utilização, ressaltando a importância de um controle minucioso durante o processo construtivo.

Conforme Mazer (2012), para avaliar uma estrutura existente, recorre-se a ensaios não destrutivos, auxiliando no diagnóstico das manifestações patológicas apresentadas. Diagnosticar uma patologia envolve identificar suas causas e a gravidade potencial com base na observação

dos sintomas, estudos e ensaios específicos. Em certos casos, o diagnóstico correto requer ensaios de laboratório, revisão de projetos e instrumentação detalhada durante a execução da obra.

2.1 Ensaio de esclerometria

O ensaio de esclerometria é uma técnica amplamente utilizada na engenharia civil para avaliar a resistência superficial do concreto. Baseado no princípio de que a dureza superficial está diretamente relacionada à resistência à compressão do concreto, esse método é fundamental para determinar a qualidade e a integridade das estruturas de concreto. O ensaio envolve a aplicação de impactos controlados na superfície do concreto, utilizando um martelo esclerométrico, e a medição da profundidade de penetração do penetrador. A partir dos dados coletados, é possível estimar a resistência à compressão do concreto na área testada. Este procedimento é regido por normas técnicas, como a ABNT NBR 7584 (2012), que estabelecem os padrões e procedimentos adequados para a realização do ensaio.

2.2 Ensaio de esclerometria

O ensaio de esclerometria é uma técnica amplamente utilizada na engenharia civil para avaliar a resistência superficial do concreto. Baseado no princípio de que a dureza superficial está diretamente relacionada à resistência à compressão do concreto, esse método é fundamental para determinar a qualidade e a integridade das estruturas de concreto. O ensaio envolve a aplicação de impactos controlados na superfície do concreto, utilizando um martelo esclerométrico, e a medição da profundidade de penetração do penetrador. A partir dos dados coletados, é possível estimar a resistência à compressão do concreto na área testada. Este procedimento é regido por normas técnicas, como a ABNT NBR 7584 (2012), que estabelecem os padrões e procedimentos adequados para a realização do ensaio.

2.3 Carbonatação do concreto

A carbonatação do concreto é um fenômeno químico no qual o dióxido de carbono (CO_2) da atmosfera penetra na superfície do material por meio de microfissuras, poros ou outras aberturas, reagindo com o hidróxido de cálcio ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) presente no concreto e formando carbonato de cálcio (CaCO_3). Esse produto, insolúvel em água, acumula-se nos poros e fissuras, reduzindo o pH da pasta de cimento e, conseqüentemente, diminuindo o ambiente alcalino, o que pode afetar negativamente a proteção da armadura e levar à corrosão do aço, causando danos à estrutura.

2.4 Ensaio de potencial de corrosão

O ensaio de potencial de corrosão é uma técnica empregada na avaliação da probabilidade de corrosão das armaduras metálicas em estruturas de concreto, seguindo os procedimentos estabelecidos pela norma ASTM C 876:2015. O ensaio consiste na medição da diferença de potencial entre um eletrodo de referência posicionado sobre a superfície do concreto, próximo às armaduras, e a própria superfície, utilizando um multímetro. Esta diferença de potencial é então correlacionada com a probabilidade de ocorrência de corrosão, como mostra a figura 1.

Tabela 1 – Relação da diferença de potencial em relação a probabilidade de corrosão

ELETRODO DE COBRE/SULFATO DE COBRE	PROBABILIDADE E DE CORROSÃO
Mais negativo que -350 mV	Superior a 90%
Mais positivo que -200 mV	Inferior a 10%
De -200 -350 mV	Incerta

Fonte: os autores.

3. METODOLOGIA

3.1 Caracterização do objeto de estudo

O reservatório está situado em Cascavel, a 60 km da capital do Ceará, Fortaleza. É uma estrutura de concreto armado, projetada para armazenar até 4500 m³ de água. Sua configuração abrange conjuntos de lajes, vigas, pilares, paredes de concreto e estruturas de contenção externas. As dimensões do reservatório são de 50x30 metros, com uma altura aproximada de 3 metros.

Figura 1 – Reservatório apoiado (objeto de estudo) em visão superior

Fonte: os autores.

3.2 Inspeção e ensaios

O método adotado envolveu a investigação das manifestações patológicas em um reservatório do tipo apoiado. Isso incluiu levantamento detalhado, inspeção visual, realização de ensaios, análise do grau de risco, avaliação quantitativa e posterior análise dos resultados. Com base nesses dados, foram formuladas recomendações técnicas para corrigir as anomalias identificadas. Uma visão geral da metodologia adotada é apresentada de forma concisa na figura 1.

Figura 2 – Fluxograma metodológico

Fonte: os autores

O levantamento realizado compreendeu medições detalhadas do objeto de estudo, incluindo as dimensões das peças estruturais, como vigas, lajes e paredes de concreto, além do mapeamento dos pilares. A vistoria seguiu uma metodologia sistematizada, utilizando um checklist para registrar as anomalias observadas, com documentação por meio de fotografias. Além disso, foi empregado um drone para registrar as manifestações patológicas em áreas de difícil acesso nas regiões superiores do reservatório. O foco da inspeção foi na análise geral do sistema estrutural, complementada por ensaios específicos para direcionar um diagnóstico mais preciso. Estes incluíram o ensaio de esclerometria, ensaio de profundidade de carbonatação e ensaio do potencial de corrosão.

O ensaio esclerométrico é uma técnica comumente utilizada na engenharia civil para a análise da dureza superficial do concreto em estruturas, sem provocar danos significativos. Este método está em conformidade com a norma ABNT NBR 7584 (2012), intitulada "Concreto endurecido — Avaliação da dureza superficial pelo esclerômetro de reflexão". Durante o ensaio, são realizados 16 impactos na superfície do elemento, com uma distância de 30 mm entre eles. Cada impacto é registrado em termos de sua intensidade, utilizando o índice esclerométrico. Para garantir resultados precisos, os impactos devem ser efetuados diretamente na superfície do concreto, a qual deve ser plana, regular e sem qualquer tipo de revestimento. A partir do índice esclerométrico médio obtido, é possível realizar uma estimativa da resistência à compressão do concreto naquela área em particular.

Para avaliar a carbonatação, realizaram-se ensaios de profundidade de carbonatação, nos quais uma solução de fenolftaleína, um indicador ácido-base, foi aspergida nas estruturas de concreto. A

fenolftaleína, incolor em meio ácido e rosa em meio básico, foi utilizada para detectar alterações de pH. Antes da aplicação da solução, foram feitas pequenas janelas para expor a área interna do concreto até a armadura. A mudança na coloração e a medição da frente de carbonatação, definida como a espessura incolor da camada a partir da superfície externa do concreto, foram então observadas (Figura 2).

Anteriormente a execução do ensaio de potencial de corrosão, realizou-se o ensaio de pacometria para determinar a posição das armaduras, marcando-as na superfície do elemento. Posteriormente, uma barra de aço é exposta para possibilitar a conexão do terminal positivo do multímetro. A superfície a ser analisada é saturada com água e o eletrodo de referência é conectado ao terminal negativo do multímetro, sendo posicionado sobre a superfície de concreto para medir a diferença de potencial. Esse valor, expresso em milivolts (mV), é comparado com critérios estabelecidos pela ASTM C 876:2015, determinando faixas de probabilidade de corrosão das armaduras.

Figura 3 – Região após aspersão de fenolftaleína

Figura 4 – Ensaio do potencial de corrosão

Fonte: Os autores.

3.3 Grau De Risco

A priorização das medidas corretivas identificadas durante a Inspeção foi determinada com base na classificação por ordem de gravidade de risco, conforme definido pela norma NBR 16747:2020. Essa classificação é categorizada em três graus de risco:

Prioridade 1 (Crítico): Envolve riscos que representam ameaças graves à saúde e segurança das pessoas e do meio ambiente. Além disso, há uma perda significativa de desempenho e funcionalidade, podendo resultar em paralisações.

Prioridade 2 (Moderado): Refere-se a riscos que podem ocasionar a perda parcial de desempenho e funcionalidade da edificação.

Prioridade 3 (Leve): Engloba riscos que causam danos menores à estética ou à atividade programada e planejada, sem ocorrência ou probabilidade significativa de riscos críticos ou moderados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Inspeção Visual

Dados os registros fotográficos agraciados na inspeção visual in loco e utilização de drone foram identificadas as anomalias a seguir.

4.1.1 Trincas

Advindas da deformação da viga, onde a mesma tenha maior deformação em relação a parede, ocasionando rompimento na estrutura havendo sinais de vazamento de água pela abertura da trinca, possuindo risco crítico.

Figura 5 – Trinca em parede externa do reservatório

Fonte: os autores.

4.1.2 Corrosão de amaduras

Apresentando-se em alta incidência no reservatório a corrosão apresenta processos eletroquímicos que conduzem a redução do pH devido à despassivação da armadura contribuindo para diminuição da resistividade do concreto. As corrosões da figura 6 representam risco crítico.

Figura 6 – Corrosão de armaduras

Fonte: os autores.

4.1.3 Fissuras devido expansão das armaduras

São fissuras que ocorrem devido ao pouco cobrimento da laje permitindo a entrada de agentes agressivos e de degradação como o dióxido de carbono e os íons cloretos acelerando o processo de corrosão de armaduras e degradação da estrutura. Risco crítico.

Figura 7 – Fissuras devido a expansão das armaduras com evolução para deslocamento do concreto

Fonte: os autores.

4.1.4 Fissuras acompanhando o contorno das vigas na face superior da laje

As fissuras em uma laje variam conforme as condições de contorno da laje em relação comprimento e largura, o tipo de armação, a natureza e a intensidade da armação. Um tipo de fissura de formato bem reconhecível são as que acompanham o contorno da viga, isso ocorre quando armadura negativa foi subdimensionada ou deslocada no processo de concretagem. A figura 8 mostra uma anomalia de risco crítico.

Figura 8 – Fissuras devido à insuficiência de armaduras negativas

Fonte: os autores.

4.1.5 Fissuras paralelas as armaduras principais em viga

A resistência à tração do concreto equivale em média a 10% de sua resistência a compressão. Isso confirma a necessidade de se ter uma espessura de concreto entre a armadura e o limite externo do elemento estrutural com intuito de estabelecer uma proteção física, química e mecânica as armaduras. As armaduras quando não protegidas devidamente apresentam expansões maiores que sua seção original, promovendo o aparecimento de fissuras.

Figura 9 – Fissura paralela a armadura principal em viga

Fonte: os autores.

4.1.6 Flecha na laje com deformação excessiva

Visualmente foi possível identificar que a laje está com sua flecha excessivamente defletida. A deformação pode ter origem sob ação do peso próprio, sob efeito da retração e da deformação lenta do concreto. Na previsão de flecha existem parcelas a serem distinguidas, são elas: a) Parcela da flecha que se manifesta antes da fissuração do concreto e a parcela que se manifesta após a fissuração; b) Parcela da flecha que se manifesta imediatamente após o carregamento (flecha instantânea ou imediata) e a parcela de flecha que se manifestará ao longo do tempo, pela deformação lenta do concreto. A NBR 6123:2023 estipula limites de deslocamentos que não comprometem sua estética, a estabilidade e sua resistência.

Figura 9 – Flecha com limite superior a aceitabilidade visual

Fonte: os autores.

4.2 Ensaaios

No que diz respeito aos ensaios de esclerometria, cujos resultados são apresentados na tabela correspondente, a análise concentrou-se nas paredes de concreto e lajes, em virtude da observação de maiores indícios de desgaste nessas duas áreas específicas. A tabela a seguir detalha a quantidade de amostras, a localização e os elementos ensaiados, fornecendo informações sobre o índice esclerométrico obtido e a estimada resistência à compressão superficial.

Tabela 2 – Resultados obtidos através do ensaio de esclerometria.

AMOSTRA	ELEMENTO	ÍNDICE ESCLEROMÉTRICO MÉDIO	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ESTIMADA (Mpa)
1	PAREDE	51,1	26,5
2	PAREDE	46,7	21,0
3	PAREDE	45,8	20,0
4	PAREDE	43,3	17,5
5	PAREDE	46,1	20,5
6	PAREDE	44,5	19,0
7	PAREDE	55,9	33,0
8	PAREDE	48,0	22,0
9	LAJE	46,3	20,5

Fonte: os autores.

No contexto do ensaio de frente de carbonatação, conforme evidenciado nos dados apresentados na tabela correspondente, observa-se que as amostras de 1 a 5 e a amostra 9 exibiram uma profundidade de carbonatação inferior à espessura do cobrimento do concreto. Isso sugere que a carbonatação ainda não alcançou as ferragens do concreto nessas amostras específicas. Por outro lado, as amostras 6, 7 e 8 revelaram uma penetração da carbonatação que já afeta as armaduras.

Os dados observados são cruciais para planejar intervenções de manutenção necessárias. Ao identificar a profundidade de carbonatação, é possível verificar se a carbonatação atingiu ou está próxima de atingir as armaduras, o que pode levar à corrosão das mesmas e, conseqüentemente, comprometer a segurança e a durabilidade da estrutura em questão.

Quadro 2 – Resultados obtidos através do ensaio de profundidade de carbonatação

AMOSTRA	ELEMENTO	PROFUNDIDADE DE CARBONATAÇÃO (mm)	ESPESSURA DE COBRIMENTO (mm)
1	PAREDE	25	50
2	PAREDE	30	55
3	PAREDE	25	40
4	PAREDE	30	30
5	PAREDE	30	45
6	PAREDE	35	35
7	PAREDE	35	35
8	PAREDE	30	30
9	LAJE	5	10

Fonte: os autores.

No que concerne aos ensaios do potencial de corrosão, a análise das seis regiões investigadas possibilita a obtenção de resultados subsequentes, conforme ilustrado na figura 9, com base na faixa de probabilidade de corrosão da armadura estabelecida na tabela da norma ASTM C 876:2015.

Observou-se que a maioria dos locais ensaiados apresentou pontos com percentuais de probabilidade superiores a 90%, com exceção do ponto F, onde todos os pontos excederam esse limiar. Por outro lado, na região E, 18 dos 35 pontos analisados demonstraram uma probabilidade igual ou superior a 90%.

Figura 9 – Resultados obtidos através do ensaio de corrosão

Fonte: os autores.

5. CONCLUSÃO

A partir da análise realizada durante a inspeção e os ensaios, ficou evidente a gravidade das condições encontradas no reservatório apoiado, situado em uma unidade de abastecimento de água em Cascavel, classificando-o como grau de risco 1 - crítico. O diagnóstico preciso das manifestações patológicas foi crucial para a implementação de medidas corretivas eficazes e duradouras, exigindo a expertise de profissionais capacitados.

Identificou-se que a laje do reservatório apresenta flechas, comprometendo sua estabilidade e resistência. Embora a estimativa precisa dessas deformações seja desafiadora devido à variação do módulo de deformação do concreto ao longo do tempo, a presença de flechas visivelmente acentuadas indica a necessidade de demolição da laje. A ocorrência de fissuras na superfície da laje, seguindo o contorno das vigas, sugere uma deficiência nas armaduras negativas, reforçando a necessidade de demolição.

A corrosão das armaduras emergiu como anomalia mais prevalente, sendo influenciada por outras manifestações anteriores. O processo eletroquímico da corrosão contribui para a redução do pH do concreto, diminuindo sua resistividade.

A presença de água no interior do reservatório, juntamente com produtos químicos adicionais, resultou na pulverulência dos pilares devido ao cobrimento insuficiente conforme exigido pela NBR 6118:2023, agravada pela falta de manutenções preventivas.

A umidade, como um agente promotor de patologias, desencadeou manifestações como bolor e desgaste na pintura.

Diante de todo exposto, fica evidenciado a importância de se estabelecer um plano de manutenção do sistema estrutural para garantir o desempenho adequado das ao longo do tempo, assegurando a segurança e a boa funcionalidade do reservatório.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Giselle Reis. Estudo de Manifestações Patológicas em Revestimento de Fachada em Brasília Sistematização da Incidência de Casos. **Dissertação de Mestrado em Estruturas e Construção Civil, Publicado E.DM-001A/10**, Departamento de Engenharia Civil, e Ambiental, Universidade de Brasília, Brasília- DF, 178p.

CAPELLO, A. *et al.* **Patologia das Fundações**. 2010. 115f. Monografia (Bacharel em Engenharia Civil) - Faculdade Anhanguera de Jundiá, Jundiá, 2010. Disponível em: . Acesso em: 10 jan. 2021

HELENE, Paulo; ANDRADE, Tibério. Concreto de Cimento Portland. In: ISAIA, Geraldo Cechella. **Materiais de Construção Civil e Princípios de Ciência e Engenharia de Materiais**. 2. ed. São Paulo: Ibracon, 2010. Cap. 29. p. 905-944.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15575:2013**: Edificações habitacionais – Desempenho. Rio de Janeiro.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6118/2014**, Projeto de estruturas de concreto — Procedimento. Rio de Janeiro. 20140.

MAZER, WELLINGTON. **Inspeção e ensaios em estruturas de concreto**. Curitiba, 2012.

REIS, Matheus Nunes; OLIVEIRA, Jorge Antonio da Cunha; LIMA, Jocinez Nogueira. Avaliação, análise e reforço da estrutura de edificação em concreto armado: estudo de caso em Brasília. **Brazilian Journal of Development**, [S. l.], v. 5, n. 10, p. 17248–17262, 2019.